

SoildiverAgro project

Uusien maanviljelykäytänteiden soveltaminen sadon määrän ja laadun parantamiseksi

MITÄ JA MIKSI

Hiilidioksidipulssi maaperän mikrobiaktiivisuuden mittarina

Hyväkuntoinen peltomaa on täynnä mikrobeja. Suurin osa maan mikrobiaktiivisuudesta on yhteydessä hajotustoimintaan, jonka yhteydessä ravinteet kiertävät ja hiilidioksidia (CO₂) vapautuu. Maan mikrobiaktiivisuudesta ja maasta vapautuvan typen määrästä saa hyvän kuvan mittaamalla maasta vapautuvaa hiilidioksidia "CO₂-purkauskokeessa".

CO₂-purkauskokeessa maanäyte ensin kuivataan ja seulotaan isojen orgaanisen aineen palasten poistamiseksi. Kuivaaminen saattaa maan biologian lepotilaan, ja osa mikrobeista myös kuolee vapauttaen solujen sisällön maahiukkasten pinnalle. Kun maanäyte kastellaan (50% huokosista täytetään vedellä), maan pinoilla olevat entsyymit aktivoituvat ja reagoivat orgaanisen aineen kanssa. Tämä aiheuttaa CO₂-pulssin. Samaan aikaan lepotilassa olevat mikrobit aktivoituvat ja aloittavat helposti

hajoavan orgaanisen aineen hajotuksen. Kuivumisen jälkeinen kastelu siis aiheuttaa merkittävän biologisen aktiivisuuden jakson, hieman kuin sade autiomaassa. Tässä tapauksessa jakso kestää muutaman päivän. Mittaamalla jakson aikana (24-72 h) vapautuvan hiilidioksidin määrän saa hyvän kuvan siitä, paljonko mikrobeita maassa on ja mikä on niiden ravinnon määrä ja laatu.

CO₂-pulssin on todettu reagoivan nopeasti viljelytoimiin. Tästä syystä se on hyvä maan kasvukunnon mittari, etenkin mikrobiaktiivisuuden osalta. Menetelmän avulla voi myös arvioida typen vapautumista maaperästä ja sen avulla voi säätää typpilannoituksen määrää. Mittaukseen on kaupallisia paketteja (Solvita), mutta mittalaitteen voi tehdä myös hillopurkeista ja läpivirtausmallisesta CO₂-mittarista.

1. Hiilidioksidin tuottoa voi mitata melko yksinkertaisella järjestelmällä (säiliö, läpivirtaushiilidioksidimittari ja MicroBit-dataloggeri).

AVAINSANAT

Mikrobiaktiivisuus, seuranta, typen vapautuminen

KIRJOITTAJA

Tuomas J. Mattila, Kilpiän tila, Pusula, Suomi.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.